

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ

Ахмедова Мадинабону Махмуджоновна

Преподаватель Ташкентского Университета Прикладных Наук

Аннотация. В статье анализируется использование современных технологий совместно с инновационными методами и технологиями при изучении русского языка как иностранного (РКИ). Предметом исследования является обучения РКИ у студентов нефилологических вузов.

С этой точки зрения представляется чрезвычайно интересной проблема изучения иностранного языка на базе инновационных методов и технологии, которая помогает саморазвитию и это является актуальным при обучении РКИ студентов нефилологических вузов.

Ключевые слова: РКИ, инновационные методы и технологии, методисты, онлайн и оффлайн обучение, анализ, современные педагогические технологии, студенты нефилологических вузов.

USE OF INNOVATIVE METHODS AND TECHNOLOGY IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Akhmedova Madinabonu Makhmudjonovna

Lecturer at the Tashkent University of Applied Sciences

Abstract. The article analyzes the use of modern technologies in conjunction with innovative methods and technologies in the study of Russian as a foreign language (RFL). The subject of the research is teaching Russian as a foreign language to students of non-philological universities.

From this point of view, the problem of learning a foreign language based on innovative methods and technology, which helps self-development, is extremely interesting, and this is relevant when teaching Russian as a foreign language to students of non-philological universities.

Key words: Russian as a foreign language, innovative methods and technologies, methodologists, online and offline learning, analysis, modern pedagogical technologies, students of non-philological universities.

RUS TILINI XORIJIY TILI SIFATIDA O'QITISH JARAYONIDA INNOVATSION USUL VA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Axmedova Madinabonu Maxmudjonovna
Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada rus tilini xorijiy til sifatida o'rganishda innovatsion usullar va texnologiyalar bilan birgalikda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tahlil qilinadi. Tadqiqot predmeti rus tilini xorijiy til sifatida o'rgatish bo'lib, bu esa O'zbekistonning oliy o'quv yurtlari talabalarini kelajakdagi kasbiy faoliyatiga tayyorlashning muhim sharti va ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, o'z-o'zini rivojlantirishga yordam beradigan innovatsion usullar va texnologiyalarga asoslangan chet tilini o'rganish muammosi juda qiziq va bu asosida rus tilini xorijiy til sifatida o'qitish metodikasini o'zlashtirish bugungi kun ta'limida dolzarbdir.

Kalit so'zlar: rus tili xorijiy til sifatida, innovatsion uslub va texnologiyalar, metodistlar, onlayn va oflayn o'qitish, tahlil qilish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, oliy o'quv yurtlari talabalarini.

Вопрос использования инновационных технологий в процессе преподавания в системе образования Узбекистана и в процессе преподавания русского языка как иностранного в частности представляется особо актуальным в последние десятилетия в связи с повышением общего технического уровня обеспечения, развитием самой методики, которая постоянно находится в поиске наиболее эффективных, доступных методов, приемов, способов обучения, направленных на «достижение максимально возможного взаимопонимания в многополярном мире» [2].

«Современный этап в методике преподавания РКИ можно охарактеризовать такими словами, как инновация, развитие, движение вперед» [1]. Данное определение приводит к мысли о том, что в обучении в настоящее время появляются инновации и продуктивные изменения, новые методы и технологии, которые могут способствовать повышению эффективности занятий, а также способов оценки их результатов.

Если говорить об инновациях в технологиях обучения, то, прежде всего, необходимо также привести определение, объясняющее, что именно входит в данное понятие. По словам В.Г. Колосова, «инновационные технологии - набор методов, средств и мероприятий, обеспечивающих инновационную деятельность» [3]. Под термином «инновационные технологии в профессиональном образовании» понимаются «технологии, ориентированные на формирование системного творческого технического мышления учащихся и

их способности генерировать нестандартные технические идеи при решении творческих производственных задач» (Научная электронная библиотека).

Среди всего многообразия технологий можно выделить следующие:

- обучение в сотрудничестве;
- проектные технологии (метод проектов);
- тандем-метод;
- технология case study;
- технология «эдьютейнмент»,
- дистанционное обучение;
- компьютерные технологии обучения;
- игровые технологии обучения и др.

Использование инновационных технологий возможно не только в качестве способа передачи материала ученикам, организации дистанционного изучения языка, тестирования и т. д., но также является полезным источником и для самого преподавателя. Это могут быть уже готовые ресурсы (справочные, открытые образовательные ресурсы, тренажеры) или сервисы для разработки материалов и организации обучения (сервисы для создания учебных материалов, конструктор тестов, управление классом и т. п.).

Таким образом, в практике работы в образовательных учреждениях насущная проблема дня – воспитание социально активной личности, способной брать на себя ответственность за самостоятельно принятые решения. Для выпускников средних и высших образовательных учреждений обязательными стали требования готовности к ориентации в насыщенной информационными потоками жизни, к непрерывному самообучению. Использование коммуникационной сети (электронной почты, Интернета или программы Zoom, телевидения и др.) в изучение иностранных языков – норма сегодняшнего дня. В связи с этим особое значение имеет использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий. Особенно это касается сферы изучения РКИ, где взаимодействие с преподавателем на занятиях не может быть эффективным без самостоятельного усвоения учащимися необходимой лексики. В контексте данного исследования особый интерес представляет такие инновационные методы как аудирование и говорение.

Устойчивыми умения аудирования могут стать, если учащийся самостоятельно их совершенствует во внеурочное время или закрепляя пройденный материалы, особенно вовремя онлайн обучения. Этому могут способствовать средства информационно-коммуникативных технологий,

которые позволяют слышать речь носителей русского языка, видеть учебную информацию посредством компьютера, обеспечивать незамедлительную обратную связь между студентом-нефилологического вуза и обучающим средством, а также организовывать учебную деятельность в индивидуальном темпе и контролировать результаты усвоения. Успешность усвоения лексики в русском языке определяется многими объективными и субъективными факторами, в числе которых особое значение имеют степень сформированности у учащихся психологических механизмов аудирования (умения слышать) и говорении (произносительных навыков); осознание собственных целей изучения языка, частота использования аудирования и т.д.

Проблемы аудирования широко освещаются в научной и методической литературе. Психологи, лингвисты и методисты признают этот инновационный метод как самый сложный вид деятельности, следовательно, и работа по формированию навыка воспринимать лексику или речь на слух требует кропотливых усилий. В этом плане привлекает внимание подход зарубежных методистов таких, как Джима Сквивинера, Ларсена-Фримана и С.Л. Маккея к аудированию, в основе которого лежит сопоставление механизмов аудирования у носителей и изучающих новый язык. Студент сразу становится слушателем, как ребенок – только родившись, но спустя уже месяцы он начинает говорить, а читать и писать он научится лишь через несколько лет [2]. Это значит, что аудитивные навыки первичны и лежат в основе формирования всех остальных речевых навыков и умений. Это приводит к тому, что для изучающего РКИ важны как процесс специального обучения аудированию, приобретаемого при обучении и совершенствуемого самостоятельно, так и необходимость знать свои природные способности для самообучения пониманию иноязычной речи на слух, в этом случае роль инновационных технологии и методов огромна. Например, можно предложить студентам нефилологических вузов сопоставить произведения с экранизацией найти сходство и отличия, придумать вопросы и интерактивные игры по содержанию произведения. Этот метод позволяет раскрыть последовательность развития логики усвоения и применения полученных знаний. На материале художественного произведения и экранизации такое планирование предполагает на каждом занятии освещение исторического, культурологического и национально-специфического контекста. Кроме того, на наш взгляд, сопоставление (компаративистика) можно совместить с методикой критического мышления, включающей три стадии: Вызов – Осмысление – Рефлексия. Так, при сопоставлении можно использовать следующие виды работы: исторический экскурс, реконструкция исторических

событий, проектирование генеалогического древа, костюмированный бал, культурологический комментарий, поэтический вечер, встреча в поэтическом кафе, диспут по эстетическим вопросам. Это первая стадия – Вызов. Она позволяет заинтересовать студентов, вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, обобщить имеющиеся знания. Вторая стадия позволяет не только осмыслить полученную в процессе анализа информацию, но и соотнести ее с уже имеющимися знаниями. Третья стадия предполагает формулирование теоретических выводов на основе анализа художественного текста и экранизации таким образом выявления сходств и различий между ними с учетом индивидуально-авторских пластов и сравнение результатов экспериментов, также наблюдений. Таким образом стадия Рефлексия позволяет обобщить полученную информацию, сформировать у студентов целостное представление об экранизации на основе художественного произведения как факте литературного наследия.

Таким образом, речевой слух относится к важнейшим психическим механизмам. Он включает способность выделять, различать и узнавать дифференцированные признаки воспринимаемого содержания. Далее включается долговременная память, сопоставляются хранящиеся образцы и получаемая информация, вступают в действие мыслительные операции, что приводит к осознанию смысла слышимого текста. Основу аудитивной информации составляют параллельно действующие психологические процессы – восприятие на уровне слова, предложения, диалога, и понимание, результат смысловой переработки аудиоинформации, порождает коммуникативное намерение учащегося, логику мысли. Современные методисты отмечают, что фоновая информация оказывает существенное влияние на способность памяти удерживать связные тексты, так ассоциативные связи возникают уже на этапе знакомства с заглавием текста. Чтение формируется на стадии восприятия графических образов, а с помощью проговаривания происходит воссоздание слухо-моторных образов слов. Говорение выстраивается адекватно процессу коммуникации, при этом приоритетная роль отводится совершенствованию навыков и умений устной речи (говорения и аудирования).

При чтении вслух у учащихся совершенствуются слухо-произносительные навыки, накапливается опыт воспринимаемых звуковых образов в потоке связной речи, соотношения понятий, беглость чтения. Для того, чтобы сделать процесс аудирования изучающих РКИ успешным, необходимо разработать систему тренировочных упражнений, нацеленных на максимальную активизацию природных механизмов. И в данном случае инновационный метод

«Round up» (данный современный и инновационный метод принадлежит известным американским педагогам, методистам и психологам Дж. Дьюи и У. Килпатрику, предложили его в изучении английского языка как иностранного, а мы можем использовать его на парах русского языка как иностранного – РКИ) наиболее продуктивен и будет интересен для студентов нефилологических вузов при изучении РКИ. В отличие от классических форм, инновационные педагогические технологии помогают преодолеть страх перед неудачей, а также представляется перспективным в плане развития творческого самовыражения студентов нефилологических вузов.

Такие условия позволяют варьировать подходы к аудированию, индивидуализировать этот процесс. Этому могут способствовать современные педагогические технологии совместно с инновационными методами и технологиями, одним из которых является универсальный мультимедийный интерактивный комплекс «аудирование + чтение + говорение» базирующийся на метод «Round up», предназначенный для формирования и совершенствования произношения и запоминания новых слов, которые способствуют развитию речевых умений учащихся. В качестве лингвистического содержания обучению представлено предметно-смысловое и лексико-грамматическое наполнение, логика которого позволяет разнообразить методические приемы, обеспечивающие формирование навыков и умений аудирования, чтения, говорения. Самым объемным компонентом данного метода является лексика, способствующий воспринимать аутентичную речь. Независимо от того, насколько хорошо владеет учащийся грамматикой и фонетической стороной речи, учащийся успешно готовится к коммуникации, а также данный инновационный метод позволяет использование различных форм обучения.

На лингво-тренажере учащийся может осуществлять самоконтроль произношения, любое слово или фразу или правила построения предложений студент может записать в своем исполнении и сравнивать со звучанием голоса диктора. Таким образом, процесс изучения РКИ студенты нефилологических вузов не только постигает способ выражения мыслей, но и воспринимает язык как источник сведений о национальной культуре народа, так как язык является признаком нации, выражает национальную культуру народа, который на нём говорит, мы считаем, что инновационные методы и технологии являются актуальными ввремя онлайн или оффлайн обучения.

Таким образом, тема исследования является актуальной для сегодняшнего этапа развития педагогической науки. Есть разрыв между необходимостью в методиках, позволяющих сформировать лексический минимум студентов

нефилологических ВУЗов и недостаточной разработанностью этой темы в специальной литературе. Есть несколько мнений по поводу необходимых педагогических условий для формирования лексического минимума обучающихся (особенно студентов не филологов). Для активизации формирования речи студентов нефилологических ВУЗов необходимо использовать новое, интересное, нестандартное, это способствует развитию у обучающихся познавательного интереса к учебе и более прочному усвоению знаний. В качестве такого средства могут выступить современные педагогические технологии параллельно с инновационными методами и технологиями в преподавании РКИ студентов нефилологических ВУЗов.

Список используемой литературы:

1. Ахмедова М. М. (2023). Эффективность инновационных методов в обучении будущих учителей РКИ. *ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA*, 2(1), 28–33. Retrieved from <http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/123>
2. Ндяй Манету, Нгуен Ву Хыонг Ти, & Грунина Евгения Олеговна (2020). Инновационные технологии в преподавании русского языка как иностранного. *Русистика*, 18 (1), 7-38.
3. Таранова Т. Н. Современные информационные и коммуникативные технологии в обучении иностранных студентов русскому языку. URL: <https://cyberleninka.ru/article>